

ЎЗБЕКИСТОНДА АТ-КЛАСТЕРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Хожиева Назолат Давронбековна

Мухаммад ал-Хоразмий номидаги

Тошкент ахборот технологиялари университети

“Менежмент ва Маркетинг” кафедраси ассистенти.

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда АТ-кластерни ривожлантириш истиқболлари масаласи кўриб чиқилган. Ривожланган мамлакатлардан АТ-кластер тизимининг ўзига хос хусусиятлари тадқиқ этилган. АТ-Кластерни қўллаб-қувватлаш соҳасидаги замонавий давлат сиёсати кўплаб миллий хусусиятлар ўрганилган. Ривожланган мамлакатлар иқтисодиёти АТ-кластерларни шаклланиш тамойиллари кўриб чиқилган ва дунёда энг ривожланган АТ-кластерлар таҳлили келтирилган.

Калит сўзлар: Инновация, иқтисодиёт, АТ-кластер, кластерлаш, инновацион кластер, рақобат, рақобатбардошлик.

Аннотация. В данной статье рассматриваются перспективы развития ИТ-кластера в Узбекистане. Изучены особенности кластерной системы ИТ из развитых стран. Исследованы многие национальные особенности современной государственной политики в сфере поддержки ИТ-кластеров. Рассмотрены принципы формирования ИТ-кластеров в экономике развитых стран и дан анализ наиболее развитых ИТ-кластеров в мире.

Ключевые слова: Инновации, экономика, ИТ-кластер, кластеризация, инновационный кластер, конкуренция, конкурентоспособность.

Annotation. This article discusses the prospects for the development of an IT cluster in Uzbekistan. Studied the features of the IT cluster system from developed countries and many national features of modern state policy in the field of IT cluster support. Are considered the principles of formation of IT clusters in the economy of developed countries and given an analysis of the most developed IT clusters in the world.

Keywords: Innovations, economics, IT cluster, clustering, innovation cluster, competition, competitiveness.

Янги Ўзбекистоннинг АКТ соҳасидаги сиёсати сифат жиҳатидан янги иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий босқичда шаклланаётгани ҳамда илмий-техникавий ўзгаришлар шароитида жаҳон инновацион тизимидаги етакчи давлатлар бирига айланиши ва ахборот технологиялари соҳасида давлатимиз рейтингда юқори ўринларни эгаллаш учун барча имкониятларга эга. Ахборот технологиялари соҳаси миллий иқтисодиётнинг инновацион секторнинг нисбатан янги, лекин айна пайтда жуда оммабоп йўналишларидан бири ҳисобланади. Бу соҳа ривожланишнинг бозор механизмлари билан белгилайдиган, юқори ташкилий тузилмага эга булган, шу билан бир қаторда катта инвестицияларини талаб қилмайдиган, ва энг асосийси иқтисодиётнинг инновацион ривожланишини ўзига хос двигатели ҳисобланади.

Жорий йилнинг 14 апрель куни президент Шавкат Мирзиёев ҳузурида ахборот технологиялари ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш борасидаги ислохотлар натижадорлиги ҳамда соҳада 2022 йилда амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар юзасидан йиғилиш ўтказилган эди. Йиғилишда мухтарам Президентимиз «Тараққиёт стратегиясида рақамли иқтисодиётни драйвер соҳага айлантириб, Ахборот технологиялари хизматларини 2,5 баробар ошириш ва экспортни 500 миллион долларга етказиш бўйича катта-катта мақсадларни қўйдик. Бир нарсани аниқ тушуниш керак: ушбу соҳа ривожланмаса, бошқа бирор бир тармоқ олдинга юрмайди. Асосий вазифамиз-Ўзбекистонни минтақавий ИТ-марказга айлантириш» дея АКТ соҳасининг аҳамиятига алоҳида тўхталди.¹⁷⁴

Мамлакатимизда ахборот-коммуникация технологиялари соҳаси йилдан-йилга ривожланиб бормоқда. Буни биргина шу йилнинг биринчи чорагида амалга оширилган ишларни ўзида жам этган иқтисодий кўрсаткичлар мисолида ҳам кўриш мумкин. АКТ соҳаси бўйича хизматлар ҳажми 2021 йилда 17 трлн. сўмдан ошган. Ўтган йилнинг биринчи чорагида бу кўрсаткич 3,4 трлн. сўм бўлса, жорий йилнинг шу даврида 4,6 трлн. сўмга етди, яъни фоиз ҳисобида ўсиш 135 фоизни ташкил қилди. 2022 йил якунига қадар бу йўналишда хизматлар ҳажмини 21,2 трлн. сўмга етказиш режалаштирилган. 2019 йилда ИТ-Парк резидентларида атиги 4000 нафар одам ишлаган бўлса, ҳозир 11,5 мингта мутахассис фаолият юритмоқда.¹⁷⁵

Жаҳон амалиёти шуни кўрсатадики, сўнгги йигирма йил ичида кластер шаклланиши жараёни анча фаол кечди. Умуман олганда, экспертларнинг фикрича, бугунги кунга қадар кластерлаш етакчи мамлакатлар иқтисодиётининг 50 фоиздан ортиғини қамраб олган.

Америка Қўшма Штатларда корхоналарнинг ярмидан кўпи кластерлар доирасида ишлайди ва уларда ишлаб чиқарилган ЯИМ улуши 60% дан ошди. Европа Иттифоқи мамлакатларида 2000 дан ортиқ кластерлар мавжуд бўлиб, улар ишчи кучининг 38 фоизини иш билан таъминлайди.¹⁷⁶

Дания, Финляндия, Норвегия ва Швеция саноати кластерлаш билан тўлиқ қамраб олинган. Шундай қилиб, иқтисодий сиёсати кластерлаштиришга асосланган Финляндия сўнгги йилларда жаҳон рақобатбардошлиги рейтингида етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда. Телекоммуникация бозорида дунё бўйлаб уяли алоқа ускуналари экспортининг 30 фоизини ва мобил телефонларнинг 40 фоизини таъминлайди. Италия саноат кластерлари саноатда банд бўлганлар сонининг 43% ва миллий экспортнинг 30% дан ортиғини ташкил қилади.

АТ сегментларидан фойдаланишнинг жаҳон амалиётида иккита модел қабул қилинган: Ҳиндистон ва Исроил. Ҳинд моделининг моҳияти “инсон ресурслари трансфери” – ишчи кучини сотиш ҳамда Исроил модели - "технологиялар трансфери" - дастурий

¹⁷⁴2022 йилнинг 14 апрель куни Ахборот технологиялари ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш борасидаги ислохотлар натижадорлиги ҳамда соҳада 2022 йилда амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар юзасидан видеоселектор йиғилиши. www.president.uz.

¹⁷⁵Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш Вазирлиги www.mits.uz. веб-сайти маълумотларидан фойдаланилди.

¹⁷⁶Муаллиф томонидан Gartner аналитик компанияси <https://www.gartner.com/> веб сайти маълумотларидан фойдаланилди.

таъминотни ишлаб чиқиш янги интеллектуал мулкни яратишга ва тайёр маҳсулотларни жаҳон бозорларида қўпайтиришга қаратилган.¹⁷⁷

Фикримизча, Ўзбекистон шароитида миллий иқтисодиёт, мавжуд илмий салоҳият ва инсон ресурсларининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, Исроил модели бўйича маҳаллий АТ-кластерларни ва провард натижада АКТ соҳасини ривожлантириш энг тўғри вариант ҳисобланади.

Кучли рақобат муҳитида муваффақиятли фаолият юритаётган компанияларнинг ишлаб чиқариш жараёнларида бевосита иштирок этувчи раҳбарлари ҳамда амалиётчиларнинг таълим жараёнига жалб этилиши ҳамда жаҳон АТ-таълим марказлари профессор-ўқитувчиларининг жалб этилиши таълимни янгилашнинг асосий муваффақият омилдир. Бундай ҳамкорлик механизми “иш берувчи – таълим тизими – потенциал ходим” схемасида ишлаб чиқилиши керак. Бу механизм билимларнинг “парчаланиши”ни бартараф этади ва интернет ресурсларини шакллантириш орқали бўлажак мутахассисга билим ва технологияларнинг тез ўзгаришига ва ахборотнинг саводхонлигини оширишга ёрдам беради.

Шундай қилиб, АТ-кластер ўз салоҳияти ва тузилмаси бўйича асосий вазифаси бу рақобатбардош бозорларни ривожлантириш орқали миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, инновационликни оширишни ҳал қилишга ёрдам берадиган чора-тадбирлар мажмуасининг ташаббускори ва дирижёрига айланиши, иқтисодиётнинг турли тармоқларини ривожлантириш, кичик бизнесни жадал ривожлантириш, хуудларда ташаббусни рағбатлантириш ҳамда давлат, бизнес ва илмий ҳамжамият ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни кучайтиришдан иборат булади.

Жаҳон иқтисодиётини бугунги ривожланиш босқичида АТ-кластерни ривожлантириш миллий иқтисодиётни инновацион ривожланишини янги илғор технологияларга асосланган юқори технологияли ишлаб чиқаришларни ривожлантириш билан бирга олиб борилиши керак. АТ-кластерининг рақобатбардош устунлиги чуқур технологик анъаналарнинг мавжудлиги, мавжуд ва янги корхоналарда замонавий жаҳон андозалари даражасидаги технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этишни таъминлашга қодир бўлган илмий-маърифий мажмуанинг ривожланиши ҳисобланади.

АТ-кластерини ривожлантириш мақсадида мазкур йўналишни амалга ошириш учун қатор тадбирларни амалга ошириш зарур:

1. Бир йил оралиғида ўтказиладиган мониторинг асосида АКТ корхоналарининг инновацион фаолиятини таҳлил қилиш.
2. Асосий технология тармоқларида фаолият юритувчи АКТ корхоналарининг инновацион фаолияти кластерларини шакллантириш.
3. Ҳар бир кластерда энг истиқболли инновацион лойиҳалар пакетини шакллантириш.
4. АКТ корхоналарининг инновацион фаоллиги пастлигига олиб келадиган муаммоларни таҳлил қилиш.
5. АКТ корхоналарининг инновацион салоҳиятини бошқариш самарадорлигини ошириш учун зарур бўлган модел ва усулларни ишлаб чиқиш.

¹⁷⁷Напольских Д. Л. Инновационный кластер как институт территориального развития: монография / Д. Л. Напольских. – М.: Перо, 2013. – 149 с.

Мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда инновацион кластерларни шакллантириш ва ривожлантириш йўналишининг асосий вазифалари сифатида кўйидагиларни келтириш мумкин:

1. Ҳар бир кластер бўйича истиқболли инновацион лойиҳалар учун ички ва чет элдан инвесторларни излашга кумаклашиш ва давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоратадбирларини амалга ошириш.

2. Худудларда инновацион аудит тизимини ташкил этиш.

3. Худудларда инновацион ривожланишнинг доимий мустақил мониторингини таъминлаш.

4. Худудларда ишлаб чиқариш тармоқлари ва илмий муассасалар ўртасида билим ва технологияларни алмашиш жараёнини тезлаштиришга кўмаклашиш.

Юқоридаги барча йўналишларни амалга оширишда давлат томонидан қўллаб-қувватладан фойдаланиш комплекс асосда амалга оширилиши керак, бу эса, ўз навбатида, миллий ва минтақавий иқтисодиёт учун кластерларнинг синергик таъсирини кучайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш Вазирлиги www.mitsc.uz. веб-сайти.

2. 2022 йилнинг 14 апрель куни Ахборот технологиялари ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш борасидаги ислохотлар натижадорлиги ҳамда соҳада 2022 йилда амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар юзасидан видеоселектор йиғилиши маълумотлари. www.president.uz.

3. Jonathan Sallet and Ed Paisley Innovation Clusters Create Competitive Communities. Huff Post Social News September 21, 2009.

4. Грановеттер М. Успех инновационного кластера основан на открытости, гибкости и свободе // The New Times, 2010, 6 апреля.

5. Лапина М. С. Формирование и развитие инновационных кластеров как инструмента инновационной деятельности региона // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика.– 2021. – Т. 23, №2.– С. 42–56.

6. Бабанский Д.И. Кластерная политика как инструмент обеспечения ускоренного социально-экономического развития регионов // Федерация -2013 - № 9-10 - с. 32-36.

7. IT-отрасль в мире и России. DelProf_Analitika_Rynok-IT_kompaniy_2022.pdf. www.delprof.ru.